

Strategi Majelis Jemaat dalam Menumbuhkan Iman Jemaat di Jemaat Persiapan Koinonia Lontio

Noveria Halumudala*, Naftali Kiyuk, Mardian Baali

Sekolah Tinggi Agama Kristen Luwuk Banggai

*Penulis Korespondensi: noverhm@gmail.com

Abstract. *In pioneering or preparatory congregations of new congregation members, efforts are needed to grow their faith. This research aims to explore the mentoring strategies carried out by the Congregation Council to develop the faith of the congregation at the Christian Church in Luwuk Banggai (GKLB) Koinonia Lontio Preparatory Congregation in Kabua-Bua village, Nuhon sub-district, Banggai district, Central Sulawesi. The research methodology used in this research is qualitative research with a case study approach. The data collection technique used is interviews, and data analysis techniques are reduction, display, and verification. The results of this research indicate that pastoral care is an effective strategy for growing congregational faith. Pastoral care is carried out through pastoral conversations, visits to congregation homes, and assistance in difficult times. The growth of faith can be seen in the members of the congregation who were previously not active in worshiping, becoming diligent in worshiping and willing to participate in worship activities.*

Keywords: *pastoral service, congregational faith growth, Congregation Council's strategy*

Abstrak. Pada jemaat rintisan atau persiapan yang terdiri atas anggota-anggota jemaat baru perlu upaya untuk menumbuhkan iman mereka. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi strategi pendampingan Majelis Jemaat untuk menumbuhkan iman jemaat di Gereja Kristen di Luwuk Banggai (GKLB) Jemaat Persiapan Koinonia Lontio di desa Kabua-Bua, kecamatan Nuhon, kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan teknik analisa data adalah reduksi, display, dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan pastoral merupakan strategi yang efektif untuk menumbuhkan iman jemaat. Pelayanan pastoral dilakukan melalui percakapan pastoral, kunjungan ke rumah jemaat, dan pendampingan di masa-masa sulit. Pertumbuhan iman terlihat dari para anggota jemaat yang semula tidak aktif beribadah menjadi rajin beribadah dan bersedia berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan peribadahan.

Kata-kata Kunci: pelayanan pastoral, pertumbuhan iman jemaat, strategi Majelis Jemaat

PENDAHULUAN

Gereja merupakan persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat yang hidup (Ngelow 2018) yang memiliki panggilan untuk bersaksi, bersekutu dan melayani. Agar dapat menjalankan panggilan tersebut dengan baik maka orang-orang percaya tersebut terus mengalami pertumbuhan iman. Heryanto dan Sembiring mendefinisikan

pertumbuhan iman sebagai proses seseorang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamatnya selalu rindu mendengar, menerima dan memahami kebenaran Firman Allah dalam hidupnya setiap hari, sehingga Firman Tuhan tersebut mengakar dan bertumbuh serta menghasilkan buah yang sesuai dengan kehendak Allah (Heryanto dan Sembiring 2020). Pertumbuhan iman yang baik akan memperkuat hubungan orang percaya dengan Tuhan dan sesama.

Mengingat pentingnya pertumbuhan iman anggota jemaat, maka secara organisasi gereja perlu mengupayakan berbagai program dan strategi untuk memastikan terjadinya pertumbuhan iman jemaat. Dalam hal ini para Majelis Jemaat sebagai penyelenggara dan pelaksana pelayanan dalam gereja merupakan pihak yang paling bertanggung jawab untuk itu. Majelis jemaat adalah sebuah kelompok atau badan yang terdiri dari anggota jemaat yang dipilih untuk memimpin dan mengelola kegiatan gereja. Tugas utama majelis jemaat adalah melakukan pengembalaan kepada jemaat, memberikan teladan yang baik, dan memimpin ibadah (Mada 2023).

Majelis Jemaat sebagai pelayan Tuhan adalah seorang hamba Kristus, yang sadar bahwa hidupnya adalah milik Kristus karena Kristus sudah menebus hidupnya. Ia berkomitmen kepada satu tuan, yaitu Kristus. Ia memiliki ketaatan penuh dan kerendahan hati. Ia segera memberikan respons berupa tindakan dan bukan hanya berbicara tentang tugas yang dipercayakan kepadanya. Ia tidak perlu mencari hormat bagi diri sendiri. Ia harus siap sedia dalam segala keadaan. Ia harus dapat menjaga rahasia. Ia selalu memperhatikan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Ia memiliki kesetiaan dan tanggung jawab kepada rumah Tuhan. Ia memiliki kehidupan yang diamati banyak orang, karenanya ia harus hidup dalam integritas. Ia mempersiapkan diri agar dapat melayani ibadah dengan baik (Sumiwi 2019).

Dalam menumbuhkan iman jemaat, Majelis Jemaat perlu memiliki strategi yang baik. Di lingkungan organisasi, Siagian menjelaskan bahwa strategi adalah

serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan implementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi guna pencapaian tujuan organisasi tersebut (Siagian 1995).

Sedangkan dalam buku “*Crafting and Executing Strategy: The Quest for Competitive Advantage: Concepts and Cases*” yang ditulis oleh Thompson Jr. dkk, strategi didefinisikan sebagai rencana tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu atau mencapai tujuan yang saling terkait dalam konteks lingkungan yang berubah-ubah (Thompson Jr, Strickland III, dan Gamble 2005). Definisi ini menekankan bahwa strategi harus dirancang dengan mempertimbangkan lingkungan yang berubah-ubah dan harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Selain itu, strategi harus memiliki tujuan yang jelas dan terkait satu sama lain untuk mencapai keunggulan kompetitif.

Dengan demikian, strategi Majelis Jemaat dalam menumbuhkan iman jemaat dapat didefinisikan sebagai serangkaian keputusan atau rencana tindakan yang dibuat oleh para Majelis Jemaat untuk menumbuhkan iman jemaat. Strategi Majelis Jemaat dalam menumbuhkan iman jemaat perlu dikaji karena memiliki beberapa alasan yang penting. *Pertama*, penelitian tentang strategi Majelis Jemaat dapat membantu memahami bagaimana cara yang efektif untuk menumbuhkan iman jemaat. Hal ini akan membantu gereja untuk lebih efektif dalam memenuhi tujuannya sebagai tempat di mana orang dapat tumbuh dalam iman dan mengalami transformasi hidup.

Kedua, penelitian tentang strategi Majelis Jemaat dapat membantu untuk menguji apakah strategi tersebut sesuai dengan kebutuhan jemaat dan konteks gereja. Setiap gereja memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, dan strategi yang efektif di satu gereja mungkin tidak efektif di gereja lain. Oleh karena itu, penting untuk meneliti strategi Majelis Jemaat agar dapat menyesuaikan strategi tersebut dengan kebutuhan jemaat dan konteks gereja.

Ketiga, dengan meneliti strategi Majelis Jemaat yang sudah ada, dapat ditemukan masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan strategi tersebut. Tidak ada strategi yang sempurna, dan selalu ada ruang untuk perbaikan dan peningkatan. Dengan meneliti strategi Majelis Jemaat, dapat diidentifikasi kelemahan dan kekuatan dari strategi yang sudah ada, dan dijadikan dasar untuk mengembangkan strategi yang lebih baik dan lebih efektif.

Keempat, penelitian tentang strategi Pelayanan Tuhan dapat memperkuat hubungan antara Majelis Jemaat dan jemaat. Ketika Majelis Jemaat memperhatikan kebutuhan jemaat dan mengembangkan strategi yang efektif untuk menumbuhkan iman jemaat, hal ini akan membantu memperkuat hubungan antara Majelis Jemaat dan jemaat. Hal ini akan membantu membangun kepercayaan dan rasa saling menghargai antara Majelis Jemaat dan jemaat, dan memperkuat komunitas gereja secara keseluruhan.

Jemaat Persiapan Koinonia Lontio merupakan bagian dari Sinode Gereja Kristen Banggai Luwuk (GKLB) dan terletak di klasis Nuhon. Saat ini jemaat Lontio sedang beradaptasi untuk hidup bermasyarakat dan menjadi bagian dari gereja. Awalnya masyarakat asli Lontio belum mengenal agama apalagi beriman kepada Yesus Kristus. Selain itu, mereka dulunya sangat terbatas dalam beradaptasi dengan orang lain karena adanya kekuatiran akan di-*doti* (diracuni). Tempat tinggal mereka dulunya berada di pelosok desa Kabua-bua, sehingga meski sudah pindah ke lokasi baru, mereka masih kurang percaya diri jika bertemu dengan orang dari gereja lain, terutama dalam berkomunikasi.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu tokoh jemaat di Jemaat Persiapan Koinonia Lontio, antusiasme jemaat untuk beribadah masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam ibadah-ibadah pada hari Minggu. Bahkan ada di antara mereka yang tercatat sebagai anggota jemaat namun tidak pernah mengikuti persekutuan (Wawancara, Maret 2023).

Terhadap kenyataan ini maka dibutuhkan strategi yang tepat untuk menumbuhkan iman mereka kepada Tuhan Yesus. Dalam hal ini tentu yang paling bertanggung jawab adalah para Majelis Jemaat yang ada di Jemaat Persiapan Lontio. Karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi Majelis Jemaat dalam menumbuhkan iman jemaat di Jemaat Persiapan Lontio. Apakah strategi tersebut telah menimbulkan dampak positif untuk menumbuhkan iman jemaat?

Penelitian yang fokus pada strategi Majelis Jemaat dalam menumbuhkan iman jemaat di jemaat persiapan seperti Koinonia Lontio masih kurang. Sebagian besar penelitian tentang topik ini lebih banyak difokuskan pada gereja-gereja yang lebih besar dan mapan. Salah satu yang dapat dirujuk adalah " Strategi Pertumbuhan Gereja (Studi Kasus pada Gereja Karismatik GBI Medan Plaza di Jln. Iskandar Muda Medan) " oleh Gianina. Penelitian ini memperhatikan strategi pertumbuhan gereja pada Gereja Bethany Indonesia, yang merupakan salah satu gereja terbesar di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa Gereja Bethany Indonesia memiliki beberapa strategi pertumbuhan yang efektif, seperti penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan program pelayanan yang relevan dengan kebutuhan jemaat, dan pengembangan kepemimpinan yang berkualitas. Penelitian ini memberikan wawasan tentang strategi pertumbuhan gereja pada gereja-gereja besar dan mapan di Indonesia, dan dapat menjadi acuan bagi gereja-gereja lain dalam meningkatkan pertumbuhan gereja mereka (Gianina 2008).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus adalah salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk mempelajari kasus-kasus tertentu secara mendalam dan terperinci. Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena yang kompleks

dan konteks yang unik dengan cara mempelajari kasus-kasus tertentu secara mendalam dan terperinci. Dalam studi kasus, peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memahami kasus yang sedang diteliti (Creswell 2016).

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui strategi Majelis Jemaat dalam menumbuhkan iman jemaat di Jemaat Persiapan Koinonia Lontio. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk mempelajari strategi tersebut secara mendalam dan terperinci. Namun karena sejumlah keterbatasan, peneliti hanya melakukan wawancara mendalam untuk mengambil data dan menganalisanya dengan teknik reduksi, display, dan verifikasi. Hasil wawancara akan direduksi dengan mengambil bagian-bagian yang penting dan membuat kategorisasinya. Setelah itu data akan coba digambarkan secara utuh dalam bentuk tabel, diagram, atau narasi untuk memudahkan analisis. Data ini kemudian dibandingkan dengan data dari sumber-sumber lain untuk memastikan keakuratan dan keabsahannya (Miles, Huberman, dan Saldana 2018).

Majelis Jemaat yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah Majelis Jemaat pada Jemaat Persiapan Koinonia Lontio. Mereka berjumlah 4 orang. Sementara itu, penulis juga melibatkan 28 orang anggota jemaat untuk mengetahui strategi Majelis Jemaat dalam menumbuhkan iman jemaat dari perspektif mereka. Penelitian dilakukan pada tanggal 5 April sampai 5 Juni 2023.

HASIL PENELITIAN

Temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa jemaat di Jemaat Persiapan Koinonia Lontio memiliki pertumbuhan iman yang signifikan. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah anggota gereja yang aktif, kualitas pelayanan mereka, dan komitmen mereka pada gereja. Dahulu sebagian besar mereka belum mengenal Tuhan sehingga tidak pernah beribadah. Ada yang sudah mengenal Tuhan, tetapi pada saat ibadah lebih memilih beraktifitas di kebun. Tetapi sejak ada pelayanan

gereja jemaat umumnya mengaku telah mengenal Tuhan. Mereka pun hadir dalam kegiatan ibadah, termasuk berpartisipasi menyampaikan puji-pujian dalam di dalamnya. Bila dijadwalkan sebagai penerima ibadah di rumah, mereka bersedia.

Strategi yang Majelis Jemaat dalam menumbuhkan iman jemaat adalah dengan melakukan percakapan-percakapan pastoral secara rutin. Percakapan dilakukan melalui kunjungan ke rumah-rumah anggota jemaat. Bila jemaat berada di tempat, percakapan rutin pun tetap dilakukan melalui telepon seluler.

Namun demikian, pendampingan Majelis Jemaat di Jemaat Persiapan Lontio menghadapi tantangan budaya yaitu adanya kebiasaan mowali masyarakat lokal suku Saluan yang juga hidup dalam gereja. Mowali artinya tidak bertegur sapa dengan orang tertentu karena adanya konflik. Bahkan Majelis Jemaat pun ada yang mempraktekannya.

PEMBAHASAN

Pelayanan Pastoral dalam Perkembangan Gereja

Dari hasil penelitian ini nampak bahwa pelayanan pastoral adalah strategi yang efektif dalam pelayanan di Jemaat Persiapan Koinonia Lontio. Menurut Susabda, pelayanan pastoral adalah pelayanan yang dilakukan oleh pemimpin gereja atau orang-orang yang terlatih secara rohani untuk membimbing, memberi nasihat, dan memperhatikan kebutuhan rohani jemaat. Pelayanan pastoral bertujuan untuk membantu jemaat dalam pertumbuhan iman dan pengembangan rohani, serta memperkuat komunitas gereja. Metode yang dapat dilakukan antara lain melalui percakapan-percakapan pastoral secara pribadi, kunjungan ke rumah-rumah anggota jemaat, kelas-kelas pengajaran, dan kegiatan-kegiatan gereja lainnya. Pelayanan pastoral juga dapat dilakukan melalui konseling rohani, doa bersama, dan dukungan sosial. Metode pelayanan pastoral harus disesuaikan dengan kebutuhan jemaat dan konteks gereja (Susabda 2000).

Pelayanan pastoral telah menjadi bagian penting dari kehidupan gereja sejak zaman Perjanjian Baru. Dalam Kitab Kisah Para Rasul, tercatat bahwa para rasul melakukan pelayanan pastoral dengan mengajar, memberi nasihat, dan memimpin jemaat dalam ibadah. Pelayanan pastoral juga terlihat dalam surat-surat Paulus, di mana ia memberikan nasihat dan bimbingan rohani kepada jemaat-jemaat yang ia layani. Ini bisa dilihat antara lain dalam Kis. 20:28; 1 Pet. 5:2-3; 2 Tim 4:2; Yak 5:14; dan 1 Kor 12:28.

Selama berabad-abad, pelayanan pastoral terus berkembang dan berkontribusi dalam pertumbuhan gereja. Pada abad ke-4, Gereja Katolik Roma mengembangkan sistem hierarki gerejawi yang melibatkan uskup, imam, dan diakon sebagai pemimpin gereja dan pelayan pastoral (Vidmar 2014). Pada abad ke-16, Reformasi Protestan membawa perubahan besar dalam pelayanan pastoral dengan menekankan pentingnya pengajaran Alkitab dan pelayanan langsung kepada jemaat (MacCulloch 2005).

Pada abad ke-18 dan ke-19, gerakan kebangunan rohani membawa perubahan besar dalam pelayanan pastoral. John Wesley, pendiri Gerakan Metodis, mengembangkan sistem kelas dan kelompok kecil untuk membina jemaat secara pribadi dan memperkuat komunitas gereja. Gerakan kebangunan rohani juga membawa perubahan dalam pelayanan sosial dan misi, di mana pelayanan pastoral tidak hanya fokus pada pertumbuhan rohani jemaat, tetapi juga pada pelayanan kepada masyarakat dan penginjilan (Noll 2010).

Pada abad ke-20, pelayanan pastoral terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Pelayanan pastoral tidak hanya dilakukan oleh pendeta dan imam, tetapi juga oleh para pekerja sosial, konselor, dan mentor rohani. Pelayanan pastoral juga semakin terbuka untuk semua orang, tidak hanya untuk anggota gereja tetapi juga untuk masyarakat umum (Messakh 2018).

Dalam konteks Indonesia, pelayanan pastoral telah berkontribusi dalam pertumbuhan gereja sejak masuknya agama Kristen pada abad ke-16. Pelayanan

pastoral telah membantu memperkuat komunitas gereja dan mempersiapkan jemaat dalam pelayanan. Pelayanan pastoral juga telah membantu jemaat dalam mengatasi tantangan hidup dan memperkuat iman mereka. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, pelayanan pastoral juga telah beradaptasi dengan budaya lokal dan membantu memperkuat hubungan antar jemaat (Banawiratna 1986).

Uraian di atas menunjukkan bahwa pelayanan pastoral telah menjadi bagian penting dalam pertumbuhan dan perkembangan gereja di seluruh dunia, sejak awal mula berdirinya gereja. Hal ini jugalah yang nampak dalam perkembangan Jemaat Persiapan Koinonia Lontio. Melalui pendekatan pelayanan pastoral nampak bahwa jemaat yang mula-mula belum mengenal Tuhan akhirnya semakin terintegrasi dalam kehidupan berjemaat.

Metode pelayanan pastoral seperti kunjungan ke rumah-rumah jemaat untuk melakukan percakapan-percakapan pastoral tampaknya terbukti efektif digunakan dalam menumbuhkan iman jemaat di Jemaat Koinonia Lontio. Neolaka dkk dalam penelitiannya menemukan bahwa pelayanan pastoral kunjungan memiliki dampak bagi para jemaat dalam sebuah gereja, jemaat merasa diperhatikan (Neolaka, Pieter, dan Farneyanan 2023).

Dalam jemaat persiapan yang masih kecil dan berada di daerah pedesaan seperti Jemaat Koinonia Lontio, hubungan personal antara Majelis Jemaat dan jemaat sangat penting. Dengan melakukan kunjungan ke rumah-rumah jemaat, Majelis Jemaat dapat membangun hubungan personal yang lebih dekat dengan jemaat, sehingga dapat lebih mudah memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh jemaat.

Dengan melakukan kunjungan ke rumah-rumah jemaat, Majelis Jemaat dapat mengajak jemaat untuk lebih aktif dalam kegiatan gereja. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi jemaat dalam kegiatan gereja, sehingga dapat memperkuat ikatan antara jemaat dan gereja.

Dampak Pelayanan Pastoral terhadap Pertumbuhan Iman Anggota Jemaat

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan pastoral memberikan dampak yang signifikan dalam pertumbuhan iman anggota Jemaat Persiapan Koinonia Lontio. Mereka yang dahulu tidak pernah mengikuti kegiatan ibadah tetapi setelah mendapatkan pelayanan pastoral menjadi aktif dalam kegiatan ibadah, berpartisipasi menyampaikan puji-pujian, dan bersedia menerima pelaksanaan ibadah di rumah mereka.

Perubahan demikian terjadi karena beberapa sebab. *Pertama*, informan menyadari bahwa hidup yang mereka jalani saat ini adalah semata-mata pemberian Tuhan. Tuhan yang memberi hidup itu adalah Tuhan Yesus Kristus (BB, wawancara, April 2023). Karena itulah mereka selalu berusaha pergi beribadah dan selalu menerima pelaksanaan ibadah di rumah mereka (PP, wawancara, April 2023).

Kedua, informan merasakan dukungan dan penghiburan dari Majelis Jemaat dalam masa-masa sulit. Dari 28 informan anggota jemaat, 25 di antaranya mengemukakan bahwa bila sakit Majelis Jemaat selalu hadir untuk mendoakan. Namun 3 di antaranya mengaku bila mengalami sakit akan berusaha sendiri untuk sembuh. Namun doa para Majelis Jemaat dalam ibadah-ibadah untuk kesembuhan membuat informan merasa dikuatkan. Bila mengalami dukacita akibat meninggalnya anggota keluarga, informan merasa terhibur dengan perhatian yang diberikan oleh para Majelis Jemaat. Mulai dari bantuan diakonia berupa materi, membantu mempersiapkan dan melaksanakan ibadah penghiburan, sampai pada upacara penguburan. Demikian pula dengan kata-kata penguatan untuk tetap sabar dalam menghadapi kenyataan hidup yang telah Tuhan nyatakan (Wawancara, April 2023).

Switzer menjelaskan bahwa pelayanan pastoral juga dapat memberikan dukungan dan penghiburan kepada anggota gereja dalam masa-masa sulit seperti saat mengalami kesulitan finansial, masalah kesehatan, atau kehilangan orang

yang dicintai. Dukungan dan penghiburan ini dapat membantu anggota gereja untuk tetap percaya dan mengandalkan Tuhan dalam situasi sulit (Switzer 2000).

Ketiga, anggota jemaat termotivasi untuk membangun kehidupan mereka menjadi lebih baik. Anggota jemaat Koinonia Lontio masih termasuk kelompok masyarakat yang terasing. Masih banyak anak usia sekolah yang tidak memasuki pendidikan. Dari segi ekonomi tidak kalah memprihatinkan. Ada yang tidak mau beribadah karena tidak memiliki uang persembahan. Namun para Majelis Jemaat memotivasi mereka untuk mengelola kebun dengan baik supaya menghasilkan uang dan dapat disisihkan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan melalui ibadah (SK, wawancara, April 2023).

Dalam bukunya “Transformasi Misi Kristen” Bosch mengemukakan bahwa misi gereja harus beradaptasi dengan kondisi masyarakat saat ini dan memotivasi anggota gereja untuk terlibat dalam misi tersebut. Salah satu konsep yang dibahas dalam buku ini adalah konsep misi sebagai transformasi. Konsep ini mengacu pada upaya gereja untuk mengubah kondisi masyarakat yang tidak adil dan tidak sehat menjadi kondisi yang lebih baik dan lebih sehat melalui pelayanan dan penginjilan yang holistik (Bosch 2009).

Pelayanan pastoral oleh Majelis Jemaat di Jemaat Persiapan Koinonia Lontio telah menjalankan konsep misi sebagai transformasi tersebut. Artinya upaya untuk membawa masyarakat dengan kondisi seperti di Lontio ke dalam persekutuan gereja haruslah diarahkan untuk mentransformasi kehidupan mereka secara holistik, baik dari segi rohani maupun jasmani.

Mengatasi Tantangan Budaya dalam Pelayanan Pastoral

Pelayanan pastoral Majelis Jemaat di Jemaat Koinonia Lontio menghadapi hambatan yang serius dari segi budaya yang berakar kuat dalam kehidupan jemaat. Masyarakat suku Saluan memiliki sebuah kebiasaan yang disebut *mowali* yaitu tidak bertegur sapa satu sama lain bila mengalami pertikaian atau konflik di antara mereka. Bila ada anggota jemaat yang melakukan *mowali* maka ia akan

menghindari untuk mengikuti ibadah atau menolak untuk dilayani. Bahkan Majelis Jemaat masih ada yang mempraktekan kebiasaan ini. Dari keempat informan Majelis Jemaat dalam penelitian ini, tiga di antaranya mengakui tidak memiliki hubungan baik dengan semua anggota jemaat (NS, SD, SB, wawancara, April 2023).

Untuk mengatasi hambatan budaya ini maka perlu dikembangkan strategi-strategi tertentu. *Pertama*, meningkatkan kepekaan budaya para Majelis Jemaat yang melakukan pelayanan pastoral. Kepekaan budaya adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menerima, dan menghargai budaya lain serta identitas budaya orang lain (Santoso 2021). Peningkatan kepekaan budaya bagi para Majelis Jemaat yang melakukan pelayanan pastoral di Jemaat Koinonia dapat membantu mereka untuk memahami kebiasaan mowali dan meningkatkan keterampilan komunikasi agar bisa menjembatani hubungan antar anggota jemaat yang terputus.

Kedua, melakukan transformasi kebiasaan mowali. Untuk hal menarik jika menyimak hasil penelitian Bungalan dkk terhadap salah satu tradisi suku Saluan lainnya yaitu mohatu. Mohatu adalah upacara pelepasan arwah orang mati yang dilakukan enam belas hari setelah kematian seseorang. Peneliti menemukan bahwa tradisi ini sebenarnya merupakan media suku Saluan untuk menghadapi bencana gagal panen para petani. Mereka percaya arwah tetap tinggal di dunia (kuburan) dan beraktifitas seperti biasa, termasuk berkebun, sehingga masih dapat mengganggu kegiatan perkebunan. Bungalan dkk berkesimpulan bahwa tradisi ini perlu ditransformasi karena berpotensi memperlambat pengembangan dan penggunaan teknologi pertanian suku Saluan. Transformasi dapat dilakukan dengan pendekatan kontekstualisasi teologi Kristen tentang kematian di mana dalam teologi Kristen dipercaya bahwa Tuhan berkuasa atas kehidupan dan kematian. Setelah manusia mati secara fisik, rohnya akan kembali kepada Tuhan,

sehingga tidak ada lagi arwah di dunia ini yang bisa mempengaruhi kehidupan manusia (Bungalan et al. 2022).

Dengan demikian, kebiasaan mowali pun dapat ditransformasi dengan pendekatan kontekstualisasi teologi Kristen tentang kasih, pengampunan, maupun persekutuan. Dalam Yoh 13:34 ditekankan ajaran untuk mengasihi sesama manusia karena Allah telah lebih dahulu mengasihi manusia. Mengasihi sesama manusia merupakan wujud dari mengasihi Allah (Mat 22:37-40). Ajaran tentang pengampunan juga mendapatkan penekanan penting. Dalam 1 Pet 3:9 umat percaya dilarang untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Membalas kejahatan bukanlah urusan manusia melainkan urusan Tuhan (Rm 12:19). Begitu juga, umat percaya selalu dipanggil untuk masuk dalam persekutuan (Ibr 10:25).

KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi Majelis Jemaat yang paling efektif dalam menumbuhkan iman jemaat di Jemaat Persiapan Koinonia Lontio adalah pelayanan pastoral, dalam bentuk percakapan-percakapan personal dengan anggota jemaat, kunjungan ke rumah-rumah jemaat, dan pendampingan di masa-masa sulit. Para Majelis Jemaat yang menjadi ujung tombak dalam pelayanan pastoral perlu dibekali kemampuan menghadapi kendala-kendala budaya seperti kebiasaan mowali, yaitu kebiasaan tidak berinteraksi atau bertegur sapa akibat konflik, yang hidup di Jemaat Persiapan Koinonia Lontio. Untuk itu penulis merekomendasikan penelitian lanjutan tentang strategi Majelis Jemaat melakukan pelayanan pastoral di tengah kebiasaan mowali pada suku Saluan.

DAFTAR PUSTAKA

- Banawiratna, J. B. 1986. *Gereja dan Masyarakat*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Bosch, David J. 2009. *Transformasi Misi Kristen*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

- Bungalan, Jhon Efrendi, Purnama Pasande, Leo Mardani Ruindungan, dan Niel Parinsi. 2022. "Kajian terhadap Tradisi Mohatu Suku Saluan di Desa Simpang II dari Perspektif Teologi Kristen." *Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen* 4, no. 2 (Desember): 232–50. <https://doi.org/10.35909/visiodei.v4i2.376>.
- Creswell, John W. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gianina, Tri Enda. 2008. "Strategi Pertumbuhan Gereja (Studi Kasus pada Gereja Karismatik GBI Medan Plaza di Jln. Iskandar Muda Medan)." Universitas Sumatera Utara.
- Heryanto, dan Jonsen Sembiring. 2020. "Analisis Pengaruh Leadership dan Preaching The Word Of God Terhadap Pertumbuhan Iman Jemaat Dengan Pembinaan Sebagai Variabel Intervening." *Jurnal Pendidikan Religious* 2, no. 2: 106–15. <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalreligi/article/view/667>.
- MacCulloch, Diarmaid. 2005. *The Reformation: A History*. Penguin Random House.
- Mada, Apriliani. 2023. "Peran Majelis Jemaat Sebagai Pendamping Pendeta di Jemaat Betania Sinampangnyo." *Yong Dei: Jurnal Mahasiswa Stt Star's Lub* 1, no. 1 (Maret): 10–21. <https://doi.org/10.35909/jyd.v1i1.14>.
- Messakh, Besly J. T. 2018. "Menuju Pelayanan Pastoral yang Relevan dan Kontekstual." *Theologia in Loco* 1, no. 1: 22–40. <https://doi.org/10.55935/thilo.v1i1.10>.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. 2018. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Fourth. Arizona State University.
- Neolaka, Marthen, Roy Pieter, dan Sarah Farneyanan. 2023. "Pelayanan Kunjungan Pastoral." *Kingdom* 3, no. 1: 65–74. <https://ojs.sttkingdom.ac.id/index.php/Theo/article/view/79>.
- Ngelow, Zakaria. J. 2018. *Bacaan Pelayan Gereja*. Makasar: Oase.
- Noll, Mark A. 2010. *The Rise of Evangelicalism: The Age of Edwards, Whitefield and the Wesleys*. InterVarsity Press.
- Santoso, Samuel Irwan. 2021. "Peranan Konseling Pastoral dalam Gereja bagi Pemulihan Kesehatan Rohani Jemaat." *LOGON ZOES: Jurnal Teologi, Sosial dan Budaya* 4, no. 2. <https://doi.org/10.53827/lz.v4i2.47>.
- Siagian, Sondang P. 1995. *Manajemen Strategik*. Bumi Aksara.
- Sumiwi, Asih. 2019. "Konsep Pelayan Tuhan Perjanjian Baru dan Penerapannya

pada Masa Kini.” *EPIGRAPHE: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani* 3, no. 2: 94–106. <https://doi.org/10.33991/epigraphe.v3i2.129>.

Susabda, Yakub B. 2000. *Pastoral Konseling*. 2 ed. Malang: Gandum Mas.

Switzer, David K. 2000. *Pastoral Care Emergencies*. Fortress Press.

Thompson Jr, Arthur A., A. J. Strickland III, dan John E. Gamble. 2005. “Crafting and Executing Strategy-The Quest for Competitive Advantage, Concepts and Cases.” McGraw-Hill, New York, United States of America.

Vidmar, John. 2014. *The Catholic Church Through the Ages: A History*. Paulist Press.